

ZAMONAVIY OLIY TA'LIM TIZIMIDA TALABALARNING MADANIYATLARARO KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK USULLARI

Shodiyeva Shohsanam Furqatovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti "Pedagogika" kafedrasida katta o'qituvchisi
e-mail: shoksanamshodieva97@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada bugungi globallashtirish jarayoni natijasida oliy ta'lim talabalarining nafaqat o'z mutaxassisligi bo'yicha bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi, balki turli madaniyat vakillari bilan samarali muloqot qilish qobiliyatini ham rivojlantirishi va ta'limning zamonaviy universitetlar bo'ylab integratsiyalashib borayotganligi sababli, talabalarining madaniyatlararo kompetentligini rivojlantirish va uning ahamiyati ochib berilgan va xulosalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, globallashtirish, madaniyatlararo kompetentlik, talabalar, ta'lim tizimi, madaniyatlararo muloqot, bag'rikenglik, xalqaro hamkorlik, akademik almashinuv, o'zaro tushunish, interfaol ta'lim.

Аннотация: В данной статье в результате современного процесса глобализации студенты высших учебных заведений не только приобретают знания и навыки по своей специальности, но и развивают способность эффективно общаться с представителями разных культур, а благодаря тому, что образование становится интегрированным во всех современных университетах, раскрывается развитие межкультурной компетентности студентов и ее значение и приводятся выводы.

Ключевые слова: высшее образование, глобализация, межкультурная компетентность, студенты, система образования, межкультурная коммуникация, толерантность, международное сотрудничество, академический обмен, взаимопонимание, интерактивное обучение.

Annotation: This article discusses the importance of developing students' intercultural competence, as a result of today's globalization process, which requires higher education students not only to acquire knowledge and skills in their specialty, but also to develop the ability to communicate effectively with representatives of different cultures, and as education becomes increasingly integrated across modern universities, and its importance is revealed, and conclusions are drawn.

Keywords: higher education, globalization, intercultural competence, students, education system, intercultural dialogue, tolerance, international cooperation, academic exchange, mutual understanding, interactive education.

Kirish

Bugungi kunda oliy ta'lim jadal rivojlanib, an'anaviy ta'lim tizimidan farqli ravishda innovatsion yondashuvlar asosida shakllanmoqda. Raqamli texnologiyalar, xalqaro integratsiya va yangi pedagogik metodlar ta'lim tizimini zamonaviylashtirishga turtki bermoqda. Bu jarayon, avvalo, talabalar va o'qituvchilar oldiga yangi talablarni qo'yib, oliy ta'lim tizimini har tomonlama rivojlantirishni talab etmoqda.

Talabalar nafaqat o'z mutaxassisligi bo'yicha bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi, balki turli madaniyat vakillari bilan samarali muloqot qilish qobiliyatini ham rivojlantirishi lozim. Zamonaviy

universitetlar dunyo bo'ylab integratsiyalashib borayotganligi sababli, talabalarning madaniyatlararo kompetentligini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Madaniyatlararo kompetentlik talabalarda xalqaro hamkorlik, xorijiy tillarni bilish va global muhitda ishlash imkoniyatlarini kengaytiradi. Ushbu muhimlikni inobatga olgan holda o'ylaymanki bugungi globallashtirish davrida oliy ta'lim tizimida talabalarda madaniyatlararo kompetentlikni rivojlantirishning nazariy asoslari ta'liming eng muhim ajralmas qismi bo'lishi lozim. Madaniyatlararo kompetentlikni rivojlantirish quyidagi ilmiy-pedagogik yondashuvlarga asoslanadi:

1. Gumanistik pedagogika – talabalarning rivojlanishiga yo'naltirilgan, ochiq fikrlash va hurmat tamoyillarini shakllantiruvchi yondashuv.

2. Konstruktivistik yondashuv – talabalar o'z bilimlarini mustaqil ravishda shakllantiradi va shaxsiy tajribasi orqali o'rganadi.

3. Kompetentlik yondashuvi – talabalar egallagan nazariy bilimlarni amaliy hayotda bildirishi, o'z nuqtai nazarlarini himoya qilishlari, munozaralarda ishtirok etishlari va taqdimotlar tayyorlashlariga ruxsat etiladi. Aynan shu jihatlar AQShdagi chet ellik talabalarni ko'pincha hayratda qoldiradigo'llashga yo'naltirilgan metodologiya.

Adabiyotlar metodologiyasi

Misol tariqasida, Amerika oliy ta'lim tizimining o'ziga xos xususiyati shundaki, talabaning o'qish davomida uning "asosiy" yo'nalishini bir necha marta o'zgartirish qobiliyati. Amerikaliklar ko'pincha bu imkoniyatdan foydalanishadi. Bu shuni anglatadiki, oliy ma'lumot olish jarayonida talaba boshqa mutaxassislikni yoqtira boshlaydi va bu borada Amerika universitetlari juda moslashuvchan. Universitetlarda mashg'ulotlar bir-biridan farq qiladi: bir necha yuz talabalarga mo'ljallangan katta ma'ruzalardan tortib, bir necha talabalar uchun kichik darslar va seminarlarga (munozaralarga) qadar. Amerika universitetlari sinflaridagi muhit juda jo'shqin. Talabalar o'z fikringizni.

Amerikaning eng katta boyligi bu-aql. Aql bu mamlakatda qadrlanadi. A'lochi talabalar o'quv yurtlarining faxri hisoblanadi. Ularga turli rag'batlantirishlar berilib ularni oliy dargohda olib qolishga harakat qilishadi. O'zi tanlagan sohada muvaffaqiyatga erishayotgan talabalar tanlab olinib ro'yxati har yili kitob bobida nashr etilib boriladi. Bundan maqsad mazkur soha bilan qiziqadigan kompaniyalarning e'tiborini bo'lajak olimlarga qaratishdir [2].

Ta'lim tizimining eng mas'uliyatli bo'g'inlaridan biri bo'lgan oliy ta'limda talabalar bilim olish bilan birgalikda ilmiy tadqiqot ishlarini ham olib boradilar. Ilmiy mavzular ko'pincha talabalarning ixtisosligi bo'yicha tegishli ishlab chiqarish korxonalarini, ilmiy tadqiqot muassasalari bilan bog'liq holda amalga oshiriladi.

Hozirgi zamon fan - texnikasining rivojlanishi, globallashtirish davri va O'zbekiston Respublikasining rivojlangan davlatlar qatoriga kirib borishi natijasida Respublikada oliy ta'limga oid kadrlar raqobatbardosh va jahon standart talablariga javob beradigan bo'lishi lozim. Buning uchun albatta talaba yoshlarda yetarlicha madaniyatlararo kompetentlik rivojlangan bo'lishi lozim. Talabalar rivojlangan davlatlar ta'lim tizimini o'rganishadi va mamlakatimiz taraqqiyoti uchun hissa qo'shishadi.

Tahlil va natijalar

Madaniyatlararo kompetentlik – bu shaxsning turli madaniyat vakillari bilan samarali muloqot qilish, ularning qadriyatlarini va an'alarini tushunish, hurmat qilish hamda turli ijtimoiy-madaniy kontekstlarda moslashish qobiliyatidir. Ushbu kompetentlik quyidagi tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi:

• **Bilim (kognitiv komponent)** – boshqa madaniyatlar, ularning tarixi, qadriyatlarini va muloqot uslublari haqida tushunchaga ega bo'lish.

• **Hissiy (affektiv komponent)** – ochiqlik, bag‘rikenglik va empatiya kabi shaxsiy fazilatlarini rivojlantirish.

• **Amaliy (behavioral komponent)** – turli madaniyat vakillari bilan samarali muloqot qilish va moslashish ko‘nikmalarini egallash.

Oliy ta‘lim muassasalari ushbu nazariy asoslardan kelib chiqib, ta‘lim jarayonida madaniyatlararo muloqotni rivojlantirish uchun turli usullardan foydalanishi lozim. Talabalarda madaniyatlararo kompetentligini rivojlantirish uchun zamonaviy ta‘lim metodlaridan foydalanish zarur. Quyida samarali pedagogik usullar keltirilgan:

1. Interfaol ta‘lim usullari: *munozaralar va debatlar* – talabalar turli madaniy qadriyatlar va dunyoqarashlarni muhokama qilish orqali ularni tushunishni o‘rganadilar; *Rol o‘yinlari va simulyatsiyalar* – talabalar turli madaniy muhitlarda qanday harakat qilishni mashq qilish imkoniyatiga ega bo‘ladilar; *Case-study (holatlar tahlili)* – real hayotiy vaziyatlarni tahlil qilish orqali madaniyatlararo muloqot ko‘nikmalarini rivojlantirish.

2. Xalqaro ta‘lim dasturlari va akademik almashinuvlar: *Erasmus+, Mevlana, Fulbright kabi dasturlar* – talabalarni turli madaniy muhitlarda tajriba orttirishga rag‘batlantirish; *Xalqaro ilmiy va madaniy forumlarda ishtirok etish* – talabalar boshqa millat vakillari bilan bevosita muloqot qilish orqali madaniyatlararo kompetentligini shakllantiradilar.

3. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish: *Chet tillarini o‘rganish* – talabalar xalqaro muloqotda ishtirok etish imkoniyatiga ega bo‘ladilar; *Online kurslar va virtual almashinuv dasturlari* – global ta‘lim platformalari orqali talabalar dunyoqarashlarini kengaytiradilar.

4. Milliy va xalqaro tadbirlar tashkil etish: *Madaniy festivallar va tanlovlar* – talabalar turli madaniy meros va an‘analardan tanishish imkoniga ega bo‘ladilar; *Ko‘ngillilik va xalqaro loyihalarda ishtirok* – talabalar xalqaro jamiyatning bir qismi sifatida faoliyat yuritishadi.

Xulosa

Xulosa o‘rnida shuni ta‘kidlab o‘tamizki, globallashtirish sharoitida talabalarning madaniyatlararo kompetentligini rivojlantirish zamonaviy oliy ta‘lim tizimining ustuvor yo‘nalishlaridan biridir. Bu kompetentlik talabalarni xalqaro mehnat bozorida raqobatbardosh bo‘lishi, turli madaniy muhitlarga moslashishi va samarali muloqot olib borishi uchun zarur. Shu sababli, oliy ta‘lim muassasalari innovatsion pedagogik metodlar, interfaol ta‘lim shakllari va xalqaro hamkorlik orqali madaniyatlararo kompetentlikni rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Byram, M. (1997). Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence. *Multilingual Matters*. 23-24
2. Shodiyeva Shohsanam Furqatovna (2024) AYRIM RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA TA‘LIM-TARBIYA TIZIMI (AQSH misolida). *Ilm fan taraqqiyoti: muammo, yechim va istiqbollari xalqaro konferensiyasi Tashkent December 17-18 (1400-1403)*
2. Deardorff, D. K. (2006). Identification and assessment of intercultural competence as a student outcome of internationalization. *Journal of Studies in International Education*, 10(3), 241–266.
3. Deardorff, D. K. (2009). *The SAGE Handbook of Intercultural Competence*. SAGE Publications. 75-77
5. Fantini, A. E. (2009). Assessing Intercultural Competence: Issues and Tools. Retrieved from <https://www.intercultural.org> (<https://www.intercultural.org/>)
6. Hammer, M. R., Bennett, M. J., & Wiseman, R. (2003). Measuring intercultural sensitivity: The intercultural development inventory. *International Journal of Intercultural Relations*, 27(4), 421–443.
7. Hofstede, G. (2001). *Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations*. SAGE Publications.

8. Banks, J. A. (2009). *Multicultural Education: Issues and Perspectives*. John Wiley & Sons.
9. Samovar, L. A., Porter, R. E., & McDaniel, E. R. (2017). *Intercultural Communication: A Reader*. Cengage Learning.
10. OECD (2018). *Education for Global Competence: Preparing Our Youth to Engage the World*. Retrieved from <https://www.oecd.org> (<https://www.oecd.org/>)
11. UNESCO (2020). *Intercultural Competencies: Conceptual and Operational Framework*. Retrieved from <https://www.unesco.org> (<https://www.unesco.org/>)
12. Council of Europe (2019). *Reference Framework of Competences for Democratic Culture*. Retrieved from <https://www.coe.int> (<https://www.coe.int/>)
13. Rasulova, M. (2020). Globallashuv jarayonida talaba yoshlarning madaniyatlararo kompetentligini shakllantirish. O'zbekiston Milliy universiteti ilmiy jurnali, 12(3), 45-56.
14. Karimov, I. A. (1997). *Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch*. Toshkent: Ma'naviyat.
15. Tursunov, U. (2021). *Oliy ta'lim muassasalarida madaniyatlararo kompetentlikni rivojlantirish strategiyalari*. Toshkent davlat pedagogika universiteti nashri.